

"ОЦЕНКА МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОРАЗЛАГАЕМОЙ БАКТЕРИЦИДНОЙ АППЛИКАЦИОННОЙ ПЛЕНКИ С СОДЕРЖАНИЕМ ПРОПОЛИСА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ КРАСНОГО ПЛОСКОГО ЛИШАЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА"

¹Колдарова Э.В., ²Мухамедов И.М., ³Сыдиқов А.А., ⁴Камилов Х.П.,

⁵Сарымсақов А.А., ⁶Шуқуров А.И., ⁷Колдарова Эвелина Владимировна

^{1,2,4}Ташкентский Государственный Стоматологический Институт

³Ферганский Медицинский Институт Общественного Здоровья

^{5,6}Институт химии и физики полимеров Академии наук Республики Узбекистан

⁷Автор, ответственный за переписку, ассистент кафедры предметов терапевтического направления №4 Ташкентского Государственного

Стоматологического Института; телефон (998)90-968-70-69; ORCID: 0000-

0001-9450-4004; eLibrary SPIN: 5792-6185; e-mail: koldarova7@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8364767>

Аннотация. Красный плоский лишай – заболевание, характеризующиеся аутоаллергической реакцией гиперчувствительности замедленного типа против антигенов базального слоя или собственной пластинки кожи и слизистых. При огромном количестве медикаментозных средств для лечения эрозивно-язвенных поражений полости рта, перед врачом-стоматологом и дерматологом встает задача правильного выбора. Данные о клинической целесообразности и эффективности современных методов лечения слизистой полости рта в доступной литературе разрознены, немногочисленны, достаточно часто противоречивы. В статье приведены данные оценки микробиологической эффективности использования биоразлагаемой бактерицидной аппликационной пленки при содержании в них различной концентрации прополиса *in vitro* – как нового метода для лечения красного плоского лишая слизистой оболочки полости рта.

Ключевые слова: красный плоский лишай, слизистая оболочка полости рта, Na-КМЦ, прополис, микрофлора полости рта.

Abstract. Lichen planus is a disease characterized by an autoallergic delayed-type hypersensitivity reaction against antigens of the basal layer or the own plate of the skin and mucous membranes. With a huge number of medications for the treatment of erosive and ulcerative lesions of the oral cavity, the dentist and dermatologist are faced with the task of making the right choice. Data on the clinical feasibility and effectiveness of modern methods of treatment of the oral mucosa in the available literature are scattered, few, and quite often contradictory. The article presents data on the evaluation of the microbiological efficacy of using a biodegradable bactericidal application film containing various concentrations of propolis *in vitro* as a new method for the treatment of lichen planus of the oral mucosa.

Keywords: lichen planus, oral mucosa, Na-CMC, propolis, oral microflora.

Аннотация. Кизил ясси темирлатки - базал қатламнинг антигенларига ёки терининг ва шиллик пардаларнинг ўз пластинкасига қарши кечиктирилган юқори сезувчанликнинг аутоаллергик реакцияси билан тавсифланган касаллик. Оғиз бўшлигининг эрозив ва ярали тошмаларни даволаш учун жуда кўп дори-дармонлар билан тиш шифокори ва дерматолог тўғри танлов қилиш вазифасига дуч келади. Мавжуд адабиётларда оғиз шиллик қаватини даволашнинг замонавий усулларининг клиник мақсадга мувофиқлиги ва самарадорлиги тўғрисидаги маълумотлар тарқоқ, кам ва кўпинча қарама-қарши.

Мақолада прополисининг in vitro турли концентрацияли биологик парчаланадиган бактерицид апликатив плёнкалардан фойдаланишининг микробиологик самарадорлигини баҳолаш бўйича маълумотлар келтирилган - оғиз шиллиқ қаватининг кизил ясси темирткини даволашининг янги усули сифатида.

Калим сўзлар: *Кизил ясси темирткини, оғиз шиллиқ қавати, Na-КМЦ, прополис, оғиз микрофлораси.*

Введение

Красный плоский лишай (греч. *leichen* = древесный мох, лат. *planus* = плоский, ровный) [1] (КПЛ) представляет собой аутоиммунное, распространенное, хроническое Т-клеточно-опосредованное воспалительное заболевание кожи и слизистых оболочек. Термин *lichen ruber acuminatus* ввёл Ф. Гебра в 1860 г, а в 1869 г. англ. дерматолог Эразм Вильсон обратил внимание на стоматологические аспекты КПЛ и первым описал поражения слизистой оболочки полости рта СОПР [53,1]. Больные с изолированным поражением только СОПР описываются дерматологами гораздо реже, в то время как стоматологи отмечают большой процент изолированных форм КПЛ — от 50 до 75% [13]. А.Л. Машклейсон (2001) рассматривает КПЛ СОПР как особую форму заболевания, развивающуюся преимущественно у женщин во время климактерического периода и менопаузы [9]. Высыпания на СОПР могут задолго предшествовать возникновению высыпаний на коже или оставаться единственным признаком заболевания. Длительно сохраняющиеся повреждения СОПР наносят существенный вред здоровью, являясь источником постоянного дискомфорта, сопряженного с болевым синдромом, осложняющим полноценный прием пищи, общение с окружающими - тем самым существенно снижающие качество жизни пациентов, влияют на их трудовую активность и психоэмоциональное состояние. Несмотря на то, что КПЛ был описан более 150 лет назад, данное заболевание по-прежнему остаётся важной проблемой клинической стоматологии и дерматологии из-за рефрактерного течения и рецидивирующего характера, не склонного к самостоятельной ремиссии и потенциально опасного в отношении злокачественной трансформации [1,2]

Лечение КПЛ СОПР и профилактика рецидивов представляет значительные трудности и часто бывают малоэффективным [31, 32]. Следует отметить, что увеличение количества рецидивов способствует переходу заболевания в более тяжелые формы, которые впоследствии трудно поддаются лечению. Хронические заболевания СОПР сопровождаются существенными изменениями микрофлоры, носящими характер дисбактериозов. Эти данные могут служить подтверждением ослабления у таких больных функциональной активности местных защитных факторов, повышению поступления эндотоксина в системный кровоток, что может быть причиной усиления синдрома интоксикации и углубления хронического воспаления в тканях [148,151]. Известно, что в развитии КПЛ СОПР значительная роль отводится местным факторам, определяющим сопротивляемость слизистой к патогенным воздействиям, в том числе локальным травмирующим факторам, вредным привычкам, патологии парадонта, дисбиотическим нарушениям полости рта. Мультифакториальная концепция патогенеза и выявление

нарушения при исследовании различных систем организма обосновывают необходимость изменения в терапии данных заболеваний широкого спектра традиционных

лечебных мероприятий. Принимая во внимание сложности этиологии и патогенеза КПЛ, успех возможен лишь при комплексном индивидуальном лечении с использованием современных средств и методов.

Основополагающим компонентом экосистемы полости рта является нормальная микрофлора, и именно она является главной мишенью при развитии любой стоматологической патологии, в том числе при развитии КПЛ СОПР. Доказано, что при всех клинических формах КПЛ СОПР характеризуется развитием дисбиоза и иммунодефицита.

На сегодняшний день дерматологи и стоматологи ограничены в назначении средств, необходимых для нанесения на СОПР. Именно это обстоятельство вызывает необходимость разработки новых эффективных лекарственных средств, способных сократить общий срок лечения, уменьшить число больных с осложнениями заболеваний, приводящих к трудностям в повседневной жизни и как правило оказывающих влияние на качество жизни. Учитывая эти обстоятельства нами, была взята биоразлагаемая бактерицидная аппликационная плёнка с прополисом.

Впервые отечественными учеными разработана технология производства лекарственных пленок (ЛП) с пролонгированным действием, способных растворяться в гель при контакте со слизистой оболочкой - для лечения аутоиммунных, а также вирусных, бактерицидных заболеваний. В качестве полимерной подложки-пленкообразователя использованы образцы очищенной натрий-карбоксиметилцеллюлозы (Na-КМЦ) различной степени замещения и степени полимеризации, подверженные биоразложению с заданной скоростью, а в качестве противовирусного и антибактериального вещества (помимо антиоксидантных, противовоспалительных, иммуномодулирующих и кардиопротективных, противоопухолевых эффектов) –прополис. Для пленки характерны биосовместимость, биоразлагаемость, проницаемость для паров воды, эластичность, прочность, наличие антимикробных свойств, отсутствие цитотоксичности, пирогенного и токсического действия. Прополис богат фитонцидами растений, в нём много органических кислот, терпеновых соединений (50–55% растительных смол, 8 -10 % летучих веществ, около 30 % воска, терпеновые кислоты). Кроме того, прополис содержит смолистые кислоты и спирты, артипиллин, фенолы, дубильные вещества, бальзамы (коричный спирт, коричная кислота), воск, эфирные масла, флавоноиды, аминокислоты, небольшое количество витаминов группы В, Прополис содержит более 50 органических компонентов и минеральных элементов (S, Fe, Mn, Zn, Cu и др.), витамины В1, В2, В6, А, Е, никотиновая, пантотеновая кислоты и др., 17 аминокислот (аспарагин, глутамин и др.) [5]. Прополис обладает антиоксидантными свойствами - за счет флавоноидов, входящим в его состав. Благодаря кофейной кислоте он является хорошим противовоспалительным и гепатопротективным средством. Спектр использования прополиса очень широк. **Причина такой востребованности — отсутствие привыкания у бактерий, опасных вирусов и микроорганизмов к данному веществу.**

Исходя из вышеизложенного, мы поставили перед собой **цель** изучить наиболее эффективную концентрацию прополиса в составе биоразлагаемой бактерицидной аппликационной пленки *in vitro*, исходя из количественных и качественных сдвигов в микрофлоре полости рта.

Материалы и методы:

Лекарственные пленки представляют собой стерильные, непрозрачные пленки с ровными краями, размером 9x9 см., толщиной 40-80 мкм и массой 3-3,5г. Содержание прополиса составило 2,5%-5%-7,5%-10 %. Время перехода ЛП в гелиевое состояние составляет 3-4,5 часов.

Для диагностики *in vitro* использовались лабораторные образцы, представленные на кафедре микробиологии Ташкентского государственного статмологического института. Готовили ряд серийных разведений, в последующем из них определенный объем засеивали на поверхность высокоселективных питательных сред. Для этого нами использованы питательные среды производства Индийской фирмы «Hei Media», такие как среда Эндо, желточно-солевой агар, Сабуро-агар, МРС-4, среда Мюллер Хинтона и др. Посевы на кровяном агаре, Эндо, молочно-солевом агаре и среде Сабуро культивировали в обычных условиях 18-24 часа при температуре 37⁰С, а культивирование посевов для выделения анаэробов осуществляли в анаэроостате путем использования газогенераторных патронов. По истечении указанных сроков, все засеянные чашки вынимали из термостата, производили подсчет выросших колоний микробов, определяли групповую и видовую принадлежность изолированных колоний на основе данных микроскопии мазков, окрашенных по Граму, характера роста на селективных питательных средах и биохимических свойств. При работе по модифицированной методике результат учитывали по последнему разведению, в котором получен рост бактерии, количество микроорганизмов подсчитывали по следующей формуле: $K=200 \times P$ (КОЕ/мл), количество микробов каждого вида выражали в КОЕ/мл.

Полученные данные при этих исследованиях представлены в таблице №1

Результаты исследований

Таблица №1.

Показатели чувствительности микробов полости рта к биоразлагаемой аппликационной пленки на основе Na-КМЦ и прополису в условиях *in vitro* /M±m/MM

№	Группы микробов	Лекарства			
		Na-КМЦ + прополис 2,5%	Na-КМЦ + прополис 5%	Na-КМЦ + прополис 7,5%	Na-КМЦ + прополис 10 %
1.	Staphylococcus aureus	30,0±0.3	32,0±0.5	34,0±0.4	29,0±0.3
2.	Staphylococcus epidermidis	21,0±0.2	19,0±0.1	32,0±0.3	10,0±0.1
3.	Streptocococcus pyogenis	28,0±0.2	18,0±0.1	25,0±0.2	10,0±0.1
4.	Streptocococcus faecalis	18,0±0.1	24,0±0.2	20,0±0.1	10,0±0.1
5.	Escherichia coli ЛП	27,0±0.2	24,0±0.2	30,0±0.2	24,0±0.2
6.	Esherichia coli ЛН	25,0±0.2	20,0±0.2	30,0±0.2	20,0±0.1
7.	Proteus	19,0±0.1	19,0±0.1	27,0±0.2	21,0±0.1
8.	Klebsiella	23,0±0.2	19,0±0.1	20,0±0.1	24,0±0.2
9.	Pseudomonas	10,0±0.1	10,0±0.1	20,0±0.2	20,0±0.1
10.	Candida	24,0±0.2	20,0±0.2	10,0±0.1	20,0±0.1

! Примечание: единицы приведены в ММ зоны задержки роста микробов

Из таблицы видно, что препарат Na-КМЦ с прополисом в концентрации 2,5% оказал высокую антибактериальную и антифунгицидную активность на грамположительную

флору, хотя на такие микробы как *Pseudomonas*, *Proteus* и *Enterococcus* оказала среднее действие.

В тоже время, препарат Na-КМЦ с прополисом в концентрации 5% оказал высокую активность на 5 видов микробов, таких как *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus faecalis*, *Esherichia coli* ЛП и ЛН штаммы, и на грибы рода *Candida* с радиусом действия от 20.0 мм до 32,0 мм.

Лучшие результаты продемонстрировал препарат Na-КМЦ с прополисом в концентрации 7,5% - оказал высокую антибактериальную активность на 90% микробов, взятых в эксперимент (т.е. на 9 видов) и только грибы рода *Candida* оказались слабо чувствительными.

Препарат Na-КМЦ с прополисом самой высокой концентрации - 10% оказал антибактериальную активность больше всего на грамотрицательную флору (*Esherichia coli* ЛП и ЛН штаммы, *Proteus*, *Klebsiella*, *Pseudomonas*). Однако, грамположительная флора оказалась в большинстве своем слабо чувствительной, хотя из кокков наибольшую чувствительность проявила *Staphylococcus aureus* (29,0 мм).

Выводы:

Таким образом, на основании проведенных микробиологических исследований по изучению чувствительности микробов в полости рта к лекарственным одному препарату биоразлагаемой аппликационной плёнки на основе Na-КМЦ с содержанием прополиса в условиях *in vitro* ! Возможно сделать следующие выводы:

1. Биоразлагаемая аппликационная пленка на основе Na - КМЦ в чистом виде обладает бактерицидными свойствами.

2. Среди испытанных препаратов Na-КМЦ с содержанием прополиса в концентрациях 2,5%-5%-7,5% -10% наибольшую антибактериальную активность по отношению к 10 видам испытанных микробов оказал препарат с содержанием прополиса в 7,5% концентрации. Так, она оказалась здесь достоверные действия на 90% микробов (то есть девять видов) и только грибы рода *Candida* оказались слабо числительными.

3. К препарату Na-КМЦ с содержанием прополиса в 2,5% концентрации оказались достоверно чувствительными грамположительная флора, но грамотрицательная флора оказалась слабо чувствительной.

4. В это же время препарат Na-КМЦ с прополисом в концентрации 10% оказал достоверное влияние на грамотрицательную флору, тогда как грамположительная флора - кроме штамма *Staphylococcus aureus* оказалась слабо чувствительной.

Конфликт интересов: не заявлен.

Вклад авторов: концепция и дизайн исследования – Сыдииков А.А., Сарымсаков А.А.; сбор материала, обработка, написание текста – Колдарова Э. В., Камилов Х.П., Шукуров А.И.; редактирование, окончательное утверждение варианта статьи к публикации – Мухамедов И.М.,

Финансирование. Исследование проведено на личные средства авторского коллектива.

REFERENCES

1. Eisen D. The evaluation of cutaneous, genital, scalp, nail, esophageal, and ocular involvement in patients with oral lichen planus. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod.* 1999;88(4):431–6. 10.1016/S1079-2104(99)70057-0
2. Haqiqi MA, Pourmoshir N, Bereshneh AH. Clinical and genetic aspects of oral lichen planus. *IJBAR.* 2016; 07:06
3. Адамович Е.И., Македонова Ю.А., Марымова Е.Б. и др. Обоснование новых методов диагностики и лечения эрозивно-язвенной формы красного плоского лишая слизистой полости рта // *Современные проблемы науки и образования.* – 2016. – URL: <https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=24123>.
4. Машковский М.Д. Лекарственные средства: в 2 т. - М.: Новая Волна, 2000. - 540 с.
5. Ершов Ф.И. Система интерферона в норме и при патологии. - М.: Медицина, 1996. - 156 с.
6. Акмалова Г.М., Чуйкин С.В., Ронь Г.И., Чернышева Н.Д., Галимова Э.С., Гилязова И.Р., Хуснутдинова Э.К. Генетические маркёры предрасположенности к развитию рецидивов красного плоского лишая слизистой оболочки рта. *Казанский медицинский журнал.* Т. 97 № 3. Казань – 2016 г. С 381-386
7. Бавыкина, Т.Ю. Полость рта – зеркало заболеваний внутренних органов / Т.Ю. Бавыкина, О.А. Ефремова // *Научные ведомости*
8. Белгородского государственного университета. //Серия: Медицина. Фармация. – 2011. – № 10, Т. 14. – С. 236-238.
9. Банченко, Г. В. Язык - "зеркало" организма / Г.В. Банченко, Ю.М. Максимовский, В.М. Гринин. - М.: ОАО "Стоматология", 2000. – 407 с.
10. Ушаков Р. В. Микрофлора полости рта и ее значение в развитии стоматологических заболеваний / Р.В. Ушаков, В.Н. Царев // *Стоматология для всех.*
11. - 1998. - № 3. - С. 22-24.
12. 151 Buch R. Orale und periorale Manifestationen von Infektionskrankheiten / R.Buch, O. Driemel, T-E. Reichert // *Der Zahnarzts Diagnostiker.* - 2005. - №23. - S. 40-46.
13. Хлгатын, С. В. Прополис: состав, биологические свойства и аллергенная активность / С.В. Хлгатын // *Успехи совр. биологии.* - 2008. - С.77-88